

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ишматова Озодахон Сироджовна¹, Бараева Диёра Ахмадовна², Эгамбердиева Юлдуз
Гулом кизи²

¹Преподаватель кафедры Специальная педагогика ЧГПУ д.ф.п.н. (PhD);

²Студенты 1 курса по направлению Специальная педагогика: логопедия 25/3 ЧГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18162439>

***Аннотация.** В статье рассматриваются возможности использования цифровых технологий в обучении детей с особенностями развития в условиях инклюзивного образования. Анализируются цифровые инструменты, направленные на адаптацию содержания, способов представления и контроля знаний в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями учащихся с ОВЗ. Отмечается положительное влияние мультимедийных средств, интерактивных платформ, специальных обучающих приложений и ассистивных технологий на коммуникативное развитие, когнитивные функции, учебную мотивацию и самостоятельность детей. Выявлены ключевые ограничения внедрения: недостаточная техническая обеспеченность школ, дефицит компетенций педагогов в области цифровой дидактики и сложности в интеграции технологий в традиционный образовательный процесс. Делается вывод, что эффективное применение цифровых технологий требует сочетания методической грамотности, технической поддержки и междисциплинарного взаимодействия.*

***Annotatsiya.** Maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari yoritiladi. O'quvchilarni individual ehtiyojlariga moslashtirilgan mazmun, axborot taqdimoti va bilimlarni baholash jarayonini ta'minlaydigan raqamli vositalar tahlil qilinadi. Multimedia resurslari, interaktiv platformalar, maxsus ta'limiy ilovalar va assistiv texnologiyalarning bolalarning kommunikativ rivojlanishi, kognitiv faoliyati, o'quv motivatsiyasi va mustaqilligiga ijobiy ta'siri ko'rsatib beriladi. Raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy cheklovlar sifatida maktablarning texnik jihozlanganlik darajasi pastligi, pedagoglarning raqamli didaktikaga oid kompetensiyalarining yetishmasligi va texnologiyalarni an'anaviy ta'lim jarayoniga integratsiyalashdagi qiyinchiliklar qayd etiladi. Tadqiqot natijasiga ko'ra, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish metodik savodxonlik, texnik qo'llab-quvvatlash va mutaxassislararo hamkorlikni talab etadi.*

***Abstract.** The article explores the potential of digital technologies in educating children with developmental disabilities within the framework of inclusive education. It analyzes digital tools designed to adapt content, representation formats, and assessment methods to the individual learning needs of students with special educational needs. The study highlights the positive impact of multimedia resources, interactive platforms, specialized educational applications, and assistive technologies on communication development, cognitive functions, learning motivation, and autonomy. Key implementation challenges are identified, including limited technical resources in schools, insufficient teacher competency in digital didactics, and difficulties integrating technologies into traditional educational practices. The article concludes*

that the effective use of digital technologies requires methodological literacy, technical support, and interdisciplinary collaboration.

Ключевые слова: *цифровые технологии; инклюзивное образование; дети с ОВЗ; ассистивные средства; адаптивные платформы; цифровая дидактика.*

Kalit so‘zlar: *raqamli texnologiyalar; inklyuziv ta’lim; maxsus ehtiyojli bolalar; assistiv vositalar; adaptiv platformalar; raqamli didaktika.*

Keywords: *digital technologies; inclusive education; special educational needs; assistive tools; adaptive learning platforms; digital didactics.*

Цифровые технологии становятся одним из ключевых инструментов обеспечения доступности и качества инклюзивного образования. Они позволяют адаптировать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными возможностями, особенностями восприятия и уровнями развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Применение современных цифровых средств предоставляет новые педагогические возможности, одновременно выявляя ряд организационных и методических ограничений.

Одним из значимых преимуществ цифровых технологий является их способность обеспечивать мультимодальное представление учебной информации. Визуальные, аудио- и интерактивные форматы облегчают восприятие материала детьми с нарушениями слуха, зрения, расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями. Использование интерактивных досок, онлайн-платформ и виртуальных тренажёров способствует развитию внимания, памяти и познавательной активности.

Особое место занимают ассистивные технологии — программы синтеза речи, альтернативная и дополнительная коммуникация (ААС), экранные дикторы, тактильные интерфейсы. Они позволяют детям с тяжелыми нарушениями речи, моторики или сенсорными трудностями участвовать в образовательной деятельности наравне со сверстниками. Цифровые обучающие приложения с адаптивными алгоритмами создают возможность индивидуального темпа обучения, автоматического подбора заданий и формирования персонализированных маршрутов.

Однако внедрение цифровых технологий сопровождается рядом ограничений. Недостаточная техническая оснащённость некоторых школ препятствует полноценному использованию интерактивных устройств и специализированного программного обеспечения. Сложности вызывает и нехватка компетенций у педагогов, не всегда владеющих методикой применения цифровых инструментов в коррекционно-педагогической работе. Возникают вопросы интеграции технологий в традиционные формы обучения, а также необходимость постоянного сопровождения, обновления программ и оборудования.

Эффективное применение цифровых технологий возможно только при создании комплексной, адаптивной и поддерживающей образовательной среды. Важна скоординированная работа педагогов, дефектологов, логопедов, психологов, IT-специалистов и администрации, обеспечивающих методическое и техническое сопровождение образовательного процесса. Цифровые технологии способны значительно повысить качество инклюзивного образования, однако их результативность напрямую

зависит от системной организации, квалификации педагогов и наличия необходимой инфраструктуры.

Цифровые технологии обладают значительным потенциалом для поддержки образовательных потребностей детей с особенностями развития. Они расширяют возможности коммуникации, восприятия и активности, создавая условия для их успешной социализации и академического продвижения. Вместе с тем реализация этих возможностей требует устранения технических, организационных и методических барьеров, что делает актуальным развитие цифровой компетентности педагогов и обновление образовательных ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимова, Т. А. **Цифровые инструменты в коррекционно-педагогической работе.** — Москва: Просвещение, 2021.
2. Camilleri, V. **Digital Learning and Inclusion: Assistive Technologies in Education.** London: Routledge, 2020.
3. Вачков, И. В. **Инклюзивное образование: современные подходы.** — СПб.: Речь, 2019.
4. Список литературы:
5. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии — М.: Просвещение, 1995. — 320 с.
6. Ишматова, о. С. (2021). Роль фонетической ритмики в развитии устной речи детей с нарушениями слуха. In студенческие научные исследования (pp. 187-188).
7. Ишматова, о. С., & кравченко, а. П. Билингвизм и его влияние на речевое развитие ребёнка.
8. Ишматова, о. С. (2021). Цели и задачи исследования развития устной речи детей с нарушениями слуха средствами фонетической ритмики. In наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты (pp. 241-243).
9. Сухомлинский В. А Сердце отдаю детям .— М.: Педагогика, 1979.— 384 с.
10. Макаренко А. С. Книга для родителей — М.: Издательство «Педагогика», 1987. — 256 с.
11. Ishmatova, O. S. (2025). MILLIY SURDOPEDAGOGIKADA FONETIK RITMIKANING O 'RNI. Inter education & global study, (4), 46-53.
12. Ishmatova, O. (2025). Phonetic Rhythm In Music And Rhythm Correction Training Of Specialized Boarding Schools For Deaf And Hard Of Hearing Students. Journal of Cluster Science, 1, 15-26.
13. Sirozhiddinova, I. O. (2025). Use of Self-Massage Techniques in Speech Therapy Practice. Action Research Journal Indonesia (ARJI), 7(4), 2475-2488.
14. Ishmatova, O. (2025). THE ROLE OF PHONETIC RHYTHMICS IN NATIONAL SURDOPEDAGOGY. Revista INTER EDUCA, 1, 12-22.
15. Ishmatova, O. (2025). Bilingualism and Its Impact on Speech Development of a Child. Journal of Cluster Science, 5, 12-22.
16. Ишматова, О. С. (2020). Инклюзив таълимга кохлеар имплант бўлган болаларни муваффақиятли реабилитация қилиш омиллари. Science and Education, 1(Special Issue 4), 186-195.